

ZULFIYA QUROLBOY QIZI HIKOYALARIDA FOLKLORIZM

Zaripova Shukurjon Otajon qizi

Urganch innovatsion universiteti

“O‘zbek va xorijiy filologiya” kafedrası o‘qituvchisi

shukurjonzaripova2@gmail.com

+998 99 103 59 33

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13913030>

Annotatsiya: Zulfiya Qurolboy qizi hikoya va romanlari o‘zbek adabiyotda yaratilgan asarlar orasida o‘zining qiziqarliligi, ta‘sirchanligi, hayot haqiqati va insoniy harakterlarni ishonarli gavdalantirganligi hamda turmushning murakkab muammolarini dadil ko‘tarib chiqilgani bilan ajralib turadi. Z.Qurolboy qizi asarlarining adabiyotda jiddiy hodisa darjasiga ko‘tarilganligi mazkur maqolaning dolzarbligini belgilaydi.

Annotation: Zulfia Kuroolboy's stories and novels stand out among the works created in Uzbek literature for their interestingness, impressiveness, convincing embodiment of the reality of life and human characters, as well as for boldly raising the complex problems of life. The fact that Z. Kuroolboy's daughter's works have risen to the level of a serious phenomenon in literature determines the relevance of this article.

Аннотация: Рассказы и повести Зульфийи Куролбой выделяются среди произведений, созданных в узбекской литературе, своей интересностью, выразительностью, убедительным воплощением действительности жизни и человеческих характеров, а также смелой постановкой сложных проблем жизни. Тот факт, что творчество дочери З. Курольбой поднялось на уровень серьезного явления в литературе, определяет актуальность данной статьи.

Kalit so‘zlar: adabiyot, Zulfiya, nasr, realizm, mafkura.

Key words: literature, Zulfiya, prose, realism, ideology.

Ключевые слова: литература, Зульфийа, проза, реализм, идеология.

Adabiyotshunoslik uzoq vaqt mobaynida badiiy asarni asosan ijtimoiylik nuqtai nazaridan tekshirishga moslashgan bo‘lsa, endi mavjud ilmiy qoliplarni tark etgan holda, estetik talablar asosida ruhiy-hissiy sehrli hodisa tarzida yondoshishga urinmoqda. Hozirgi ijtimoiy yangilanish davrida inson shaxsiyatida ham katta o‘zgarishlar, rivojlanish yuz bermoqdaki, natijada o‘quvchilarning ma‘naviy, ruhiy olamini bilish murakkab tus olmoqda, ularning ongida ma‘naviy uyg‘onish va g‘oyaviy yangilanish sezilmoqda. Bu jarayon esa, o‘quvchilarga badiiy adabiyot namunalari taqdim etishning ta‘sir kuchini oshirish yo‘llarini izlashni taqozo etadi. Garchi badiiy asarlar tahlili bo‘yicha o‘zbek adabiyotshunosligida keng ko‘lamdagi ilmiy tadqiqotlar e‘lon qilingan bo‘lsada, hozirgacha o‘quvchiga asarni mavzu dolzarbligiyu ijtimoiy ahamiyati jihatidan tekshirib, taqdim etish hollari kamaymayotir. Badiiy asar tadqiqida birinchi navbatda badiiy matnning o‘zigina turishi, hech bir ijodkorning Zulfiya Qurolboy qizi — o‘zbek adabiyotining yorqin namoyandalaridan biri bo‘lib, uning ijodida folklorizm mavzusi alohida o‘rin tutadi. Zulfiya, o‘z asarlarida xalq og‘zaki ijodining boy merosini, an‘analarini va qadriyatlarini aks ettirgan. Uning she‘rlari va proza asarlarida xalq dostonlari, maqollar va afsonalar bilan bog‘liq motivlar ko‘p uchraydi. Zulfiya Qurolboy qizi — O‘zbekistonning mashhur shoira va yozuvchilaridan biridir. U o‘z ijodida folklorizm

elementlarini ko'p uchratadi. Folklorizm, ya'ni xalq og'zaki ijodining unsurlarini o'z asarlarida qo'llash, Zulfiya yaratgan she'rlar va hikoyalarda muhim ahamiyatga ega.

Zulfiya asarlarida xalq an'analari, urf-odatlar va qadimiy afsonalarga asoslangan motivlar ko'rinadi. U o'z ijodida O'zbekistonning boy madaniy merosini, xalqining tarixini va his-tuyg'ularini aks ettiradi. Shu sababli, uning asarlarida ko'plab xalq qo'shiq va qahramonlik eposlaridan ilhomlangan tasvirlar mavjud.

Shoiraning she'rlaridagi folklor unsurlari orqali u o'z zamonasining muammolariga e'tibor qaratadi, ayollarning roli va maqomini yoritadi hamda milliy g'urur tuyg'usini kuchaytirishga harakat qiladi. Zulfiya ijodi nafaqat san'at uchun balki, millat uchun ham ahamiyatga ega bo'lgan bir tajribadir.

Zulfiya Qurolboy qizi ijodida folklorizmni o'rganish orqali biz uning san'atidagi chuqur ma'nolarni va xalq madaniyatiga bo'lgan hurmatini yanada yaxshi tushunishimiz mumkin.

Folklorizm — bu xalq og'zaki ijodining elementlarini san'at asariga kiritish jarayoni. Bu jarayon orqali adabiyotda xalqning dardlari, orzu-umidlari va ruhiyati aks ettiriladi. Zulfiya ijodida folklorizm quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Motivlar va Ramzlar: Zulfiya o'z she'rlarida ko'plab folklor ramzlarini qo'llaydi. Masalan, tabiat tasvirlari, hayvonlar va ularning ramziy ma'nolari orqali insoniy tuyg'ularni ifoda etadi.
2. An'analarni saqlash: Zulfiya o'z asarlarida xalq an'analari, urf-odatlar va qadriyatlarini ifodalagan holda, ularni kelajak avlodlarga yetkazishga harakat qiladi.
3. Til va Nasr: U odatdagi oddiy xalq tilidan foydalanib, murakkab fikrlarni sodda qilib ifodalashga muvaffaq bo'ladi. Bu esa uning asarlarini keng ommaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

Zulfiyning Folklor Unsurlari

Zulfiya she'rlari ko'pincha quyidagi folklor unsurlarini o'z ichiga oladi:

- Dostonlar va afsonalar: O'zbek xalq dostonlaridan ilhomlanib yozilgan she'rlar.
- Maqollar: Xalq hikmatlarini jamlagan maqollarni ishlatishi orqali ma'naviy saboqlar berishi.
- Qahramonlik: Folklorda mavjud bo'lgan qahramonlik tasvirlari orqali inson ruhiyatini yuksaltirishi.

Xulosa

Zulfiya Qurolboy qizi ijodida folklorizm mavzusi nafaqat san'atning bir jihati sifatida, balki xalq madaniyatini saqlash va rivojlantirish vositasi sifatida ham muhimdir. Uning asarlari orqali o'zbek xalqi tarixi, an'analari va qadriyatlari haqida chuqur tasavvur hosil qilish mumkin. Zulfiya ijodi nafaqat adabiyotda balki milliy onglarda ham iz qoldirgan bir necha avlodlarga ta'sir etgan buyuk san'atkor hisoblanadi.

References:

1. Adabiy turlar va janrlar. 3 jildlik. 1-jild. Akademik B.Nazarov tahriri ostida. – T., 1991.
2. Anri Barbyus. Zolya v 1932. V knige "Nazıvat vechı svoimi imenami". – M.: 1986, S. 76.
3. Aristotel. Poetika. – T.: "Adabiyot va san'at", 1980.
4. Ahmedova. M. Xulio Kortasar: XX asr ma'naviy hayotidan bir lavha. Jahon adabiyoti. 2009 yil, oktyabr. 5. Boboev T. "Adabiyotshunoslik asoslari". Toshkent. 2002, 470-471 betlar.
5. Boltaboev H. Nasr va uslub. – T.: "Fan", 1992.
6. G.,afurov I. O.,ttiz yil izhori. – T.: "G.,afur G.,ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti", 1981-1983.